

Material Suplementar

1 CATEGORIZAÇÃO DOS ESTILOS E PADRÕES ARQUITETURAIS DE *SOFTWARE*

1.1 ESTILOS ARQUITETURAIS

1.1.1 Arquitetura Monolítica

1.1.1.1 Descrição

A arquitetura monolítica é um estilo arquitetural caracterizado pela simplicidade de implementação, sendo, por isso, amplamente conhecida e utilizada, especialmente em projetos de pequena escala ou em fases iniciais, embora apresente limitações em cenários específicos. Neste modelo, o *software* é construído como um "único módulo" (Martins, 2007), conforme ilustrado na Figura 1. Essa unidade centraliza todo o código-fonte da aplicação, abrangendo desde a interface de usuário (UI) até a camada de acesso a dados e a lógica de negócios.

Toda a aplicação é executada como um único processo computacional (Bakshi 2017), o que inerentemente resulta em um alto grau de acoplamento e, com o crescimento do sistema, em um aumento da complexidade (Pereira; Diniz, 2022). Sua popularidade no mercado, descrita por Machado (2017) como a arquitetura mais tradicional e mais utilizada, deriva da facilidade de desenvolvimento, por não exigir o gerenciamento de sistemas distribuídos, e de sua maturidade como o modelo arquitetural mais antigo. Conseqüentemente, muitos sistemas legados ainda utilizam essa arquitetura, e a migração para outros modelos é frequentemente vista como uma tarefa de extrema complexidade e custo elevado (Pereira; Diniz, 2022).

Com isso, atualmente a arquitetura monolítica continua sendo a mais indicada para aplicações pequenas, projetos em estágio inicial ou cenários onde os requisitos do *software* ainda não estão completamente especificados.

1.1.1.2 Vantagens e Desvantagens

Uma das vantagens mais importantes da arquitetura monolítica é ter disponível muitas

ferramentas no mercado que dão suporte ao desenvolvimento de aplicações em monólito (Richardson, 2018). A escolha pela arquitetura monolítica oferece um conjunto de benefícios e desafios que devem ser ponderados de acordo com o escopo e a complexidade do projeto (Pereira; Diniz, 2022). Entre suas principais vantagens está a simplicidade de desenvolvimento, pois as ferramentas de mercado são tradicionalmente voltadas para este tipo de aplicação, tornando-a uma opção atrativa para equipes que buscam um ciclo de desenvolvimento rápido (Pereira; Diniz, 2022). Adicionalmente, o desempenho é um benefício notável, uma vez que toda a comunicação entre os componentes é realizada por meio de mecanismos internos, o que a torna inerentemente mais rápida e com menor latência em comparação com sistemas distribuídos (Silva *et al.*, 2023).

Em contrapartida, a abordagem monolítica apresenta desafios significativos, especialmente em sistemas de grande escala. Dentre eles, pode-se destacar o aumento da complexidade à medida que novas funcionalidades são implementadas, o que torna a manutenção do sistema progressivamente mais difícil (Pereira; Diniz, 2022). Essa dificuldade é agravada pelo alto grau de acoplamento entre os módulos, uma característica intrínseca do modelo, onde uma alteração em um componente pode gerar comportamentos inesperados e uma série de erros em outras partes do sistema e por consequência uma falha geral (Martins, 2007). Outro fator importante refere-se à testabilidade, como todo o código-fonte é extremamente acoplado, testar funcionalidades de forma isolada se torna uma tarefa árdua, principalmente em *software* muito grandes (Pereira; Diniz, 2022).

Figura 1. Representação da arquitetura monolítica.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

1.1.2 Arquitetura de Microsserviços

1.1.2.1 Descrição

A arquitetura de microsserviços é um padrão de desenvolvimento de *software* cuja principal característica é a decomposição de uma aplicação em um conjunto de serviços menores e independentes (Valente, 2020). Essa separação ocorre não apenas no âmbito do desenvolvimento, mas também no de execução, onde cada serviço opera em seu próprio processo (Valente, 2020). O modelo surgiu como uma abordagem para aumentar a produtividade e viabilizar a construção de aplicações distribuídas, dividindo cada funcionalidade em componentes coesos e com responsabilidades bem definidas (Štefanko *et al.*, 2019).

Um dos princípios fundamentais deste estilo arquitetural é a autonomia dos serviços. Isso se reflete na replicabilidade, que permite que um serviço seja instanciado múltiplas vezes para atender a demandas de escalabilidade ou para promover a reutilização (Tserpes, 2019). Essa autonomia também se estende à gestão de dados: o compartilhamento de um mesmo banco de dados entre diferentes serviços não é uma prática recomendada, pois cada componente deve

gerenciar de forma isolada apenas os dados necessários para sua operação (Valente, 2020). A comunicação entre os serviços é viabilizada por meio de *middlewares*, que atuam como camadas intermediárias padronizadas para gerenciar a troca de dados e a coordenação entre componentes distribuídos (Dubey *et al.*, 2023). Essa abordagem não apenas garante o baixo acoplamento, ao abstrair a complexidade da rede, mas também oferece a flexibilidade para que cada serviço seja implementado com a tecnologia mais adequada à sua função específica.

Portanto, a filosofia central da arquitetura de microsserviços está em alinhar a estrutura do *software* com as estruturas do negócio, dividindo o sistema em módulos desacoplados e isolados que, ao serem integrados, compõem a aplicação em sua totalidade, como mostra a Figura 2 (Pereira; Diniz, 2022). Devido a essas características, este modelo tem sido amplamente adotado por diversas grandes empresas no desenvolvimento de suas aplicações.

Figura 2. Representação da arquitetura de microsserviços.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

1.1.2.2 Vantagens e Desvantagens

A independência entre os serviços é o principal diferencial da arquitetura de microsserviços, proporcionando um baixo acoplamento do sistema e, conseqüentemente, vantagens significativas. Dentre elas, destaca-se a alta tolerância a falhas, que é uma consequência direta do baixo acoplamento (Štefanko *et al.*, 2019). Em caso de falha, o impacto

tende a ser parcial, afetando apenas o serviço específico em vez de comprometer o sistema como um todo, diferentemente do que ocorreria em um modelo monolítico (Pereira; Diniz, 2022).

Outro benefício derivado dessa independência é a escalabilidade, um dos principais fatores que atraem grandes empresas (Štefanko *et al.*, 2019). A adição de novas funcionalidades ou o aumento da capacidade de um serviço específico podem ser realizados de forma isolada, sem a necessidade de replicar toda a aplicação. A testabilidade de componentes individuais também é favorecida, pois testar um serviço de forma isolada é uma tarefa mais simples, o que pode agilizar o ciclo de lançamento de novas versões (Pereira; Diniz, 2022).

Entretanto, a natureza distribuída que confere a esta arquitetura suas maiores vantagens também é a fonte de suas principais desvantagens. A complexidade de implementação é consideravelmente alta, uma vez que exige o gerenciamento de comunicações através da rede, geralmente via protocolos como *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) e *Representational State Transfer* (REST) (Blinowski *et al.*, 2022). Essa necessidade de comunicação externa pode gerar latências elevadas, o que pode ser indesejável dependendo dos requisitos de desempenho do sistema (Blinowski *et al.*, 2022). A integridade dos dados também requer atenção especial, como a prática recomendada é que cada serviço possua seu próprio banco de dados, garantir a consistência e o versionamento correto de dados que precisam ser compartilhados ou replicados entre serviços torna-se um desafio complexo (Valente, 2020).

Em suma, a arquitetura de microsserviços mostra-se particularmente vantajosa para aplicações de grande porte e com alta perspectiva de expansão, cenários nos quais os benefícios de escalabilidade, resiliência e agilidade de desenvolvimento tendem a superar os desafios impostos pela sua complexidade.

1.1.3 Arquitetura em Camadas

1.1.3.1 Descrição

A arquitetura em camadas é um dos estilos arquiteturais mais tradicionais, no qual o sistema é organizado em módulos verticais e sobrepostos. A principal regra deste modelo é sua estrutura hierárquica de dependências; conforme definido por Valente (2020, p. 156), “uma camada somente pode usar serviços [...] da camada imediatamente inferior”. Este princípio de

dependência restrita é a característica fundamental deste estilo, estabelecendo que a comunicação flui de cima para baixo, de maneira análoga ao modelo de camadas de rede. Ao agrupar funcionalidades semelhantes em uma mesma camada, o estilo promove a separação de responsabilidades e ajuda a gerenciar a complexidade do sistema (Bachmann *et al.*, 2000).

Uma implementação comum deste padrão é a arquitetura de três camadas (Figura 3), composta pela camada de apresentação, camada de aplicação e camada de dados (Fowler, 2009). A camada de apresentação é responsável pela interface e pela interação com o usuário. A camada de aplicação, ou de negócios, concentra a lógica e as regras de negócio do sistema. Por fim, a camada de dados gerencia a persistência e a comunicação com o banco de dados (Fowler, 2009). Em sistemas que adotam este modelo, a camada de aplicação pode ser internamente subdividida em outros módulos, como uma fachada para simplificar o acesso dos clientes ao sistema, ou um módulo de persistência para isolar o acesso ao banco de dados dos demais componentes (Valente, 2020).

Figura 3. Representação da arquitetura e camadas.

Fonte: Valente, 2020.

1.1.3.2 Vantagens e Desvantagens

A segmentação de um sistema em camadas e o estabelecimento de uma hierarquia de

dependências entre elas garantem a esta arquitetura vantagens significativas. A clara definição de responsabilidades por camada facilita a reutilização de componentes, permitindo que camadas já implementadas sejam aproveitadas em novos sistemas (Fowler, 2009). Essa organização também confere maior clareza ao projeto, o que, conseqüentemente, simplifica a manutenção, a testabilidade e o isolamento de falhas (Valente, 2020). Adicionalmente, a modificabilidade e a portabilidade são aprimoradas, visto que alterações que não afetam a interface de uma camada ficam confinadas a ela, sem impactar as demais (Bachmann *et al.*, 2000).

Apesar dos benefícios, as restrições rígidas da arquitetura em camadas podem introduzir desvantagens. A regra de que uma camada só pode acessar serviços da camada imediatamente inferior pode gerar uma complexidade e rigidez desnecessárias, especialmente em *softwares* de pequena escala, para os quais este modelo não é tão recomendado (Bachmann *et al.*, 2000).

Outro desafio surge ao adicionar novos componentes, pois é preciso identificar corretamente em qual camada eles devem ser inseridos, podendo até mesmo exigir a criação de uma nova camada. Como consequência, o aumento no número de camadas pode levar a um aumento na latência do sistema, devido à sobrecarga de comunicação entre os diferentes níveis (Bachmann *et al.*, 2000).

1.1.4 Arquitetura *Peer-to-Peer* (P2P)

1.1.4.1 Descrição

A arquitetura P2P (*peer-to-peer*) surge como uma alternativa ao paradigma cliente-servidor predominante, no qual a informação é centralizada em servidores e consumida por clientes. Diferentemente desse modelo, o P2P propõe uma abordagem descentralizada, onde todos os participantes da rede possuem as mesmas responsabilidades (Rocha *et al.*, 2004). Conforme apontado por Rocha *et al.* (2004), a arquitetura P2P refere-se a uma forma de computação distribuída que envolve um grande número de nós computacionais autônomos, os pares (*peers*), que cooperam no compartilhamento de recursos e serviços. Esses pares são, coletivamente, responsáveis por formar, manter e expandir a rede, conectando-se diretamente uns aos outros, como ilustrado na Figura 4 (Koloniari; Pitoura, 2005).

O funcionamento de uma rede P2P baseia-se na colaboração. Uma busca por um recurso

é propagada entre os pares até que os nós que o possuem sejam encontrados, retornando os resultados diretamente ao solicitante (Rezende *et al.*, 2009). Historicamente, a arquitetura P2P se popularizou com aplicações de compartilhamento de arquivos, mas seu uso expandiu-se para incluir sistemas de troca de mensagens, armazenamento distribuído e compartilhamento de capacidade de processamento (Koloniari; Pitoura, 2005).

As redes P2P podem ser estruturadas principalmente de duas formas: descentralizada e semicentralizada (Rocha *et al.*, 2004). No modelo descentralizado, também conhecido como P2P puro, cada nó é autônomo e possui o mesmo nível de importância, compartilhando as responsabilidades de controle e gerenciamento da rede. Já no modelo semicentralizado, ou híbrido, existe uma hierarquia entre os nós (Valente, 2020). Nesse caso, alguns pares com maior capacidade, chamados de supernós, atuam como controladores, assumindo tarefas de gerenciamento, como o mapeamento e a indexação de recursos, enquanto os demais nós operam com funções mais limitadas (Oliveira, 2005).

Figura 4. Representação da arquitetura *peer-to-peer*.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

1.1.4.2 Vantagens e Desvantagens

A natureza descentralizada da arquitetura P2P, que dispensa um servidor central, confere vantagens significativas. Primeiramente, ela possibilita que qualquer máquina conectada à rede contribua para sua formação sem a necessidade de investimentos em hardware de alto

desempenho para coordenação (Rocha *et al.*, 2004). Isso reduz as barreiras iniciais para o desenvolvimento e permite que a rede se expanda com custos de manutenção relativamente baixos, uma vez que recursos como armazenamento e poder de processamento são compartilhados entre os pares (Koloniari; Pitoura, 2005).

Adicionalmente, o modelo é extremamente robusto e tolerante a falhas, caso um nó apresente problemas, ele pode ser isolado sem comprometer a operação da rede como um todo (Prado, 2008). A escalabilidade também é um fator positivo, pois a integração de novos nós é um processo simples, permitindo que a rede cresça de forma exponencial (Rezende *et al.*, 2009).

Apesar dos benefícios, a mesma característica descentralizada introduz desvantagens importantes. A falta de uma autoridade central implica na impossibilidade de garantir um desempenho uniforme na rede, pois a performance geral depende da capacidade e da qualidade de conexão de cada nó individual (Rocha *et al.*, 2004). Outro desafio crítico é a segurança e a falta de controle sobre o conteúdo compartilhado. A ausência de um ponto central de gerenciamento dificulta a moderação de arquivos e a proteção contra a distribuição de conteúdo malicioso ou ilegal, despertando grandes preocupações em relação à segurança da rede (Loo, 2003).

1.1.5 Arquitetura Cliente-Servidor

1.1.5.1 Descrição

A arquitetura cliente-servidor é o modelo fundamental sobre o qual a vasta maioria das aplicações *web* modernas é construída. Ela é composta por dois componentes principais: o cliente, que solicita informações ou serviços, e o servidor, uma entidade computacional responsável por receber, processar e responder a essas solicitações através de uma rede (Kumar, 2019; Oluwatosin, 2014). Um único servidor é projetado para gerenciar as requisições de múltiplos clientes simultaneamente, permitindo que diversos usuários interajam com a aplicação ao mesmo tempo (Lázaro, 2024). Como clientes e servidores operam em máquinas distintas, a comunicação entre eles é padronizada por meio de protocolos de rede, como o HTTP, o *File Transfer Protocol* (FTP) e o *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP), o que permite a integração de componentes desenvolvidos em diferentes linguagens e tecnologias (Oluwatosin, 2014).

Este modelo pode ser implementado em diferentes níveis de complexidade, categorizados pelo número de camadas. O modelo de uma camada concentra todos os componentes em um único pacote, sendo típico de *softwares* autônomos que não necessitam de comunicação externa. Já no modelo de duas camadas (Figura 5), conhecido como "aplicação cliente-servidor de *desktop*", a lógica de apresentação e de negócios reside na camada do cliente, que se comunica diretamente com a segunda camada, a de dados (Kumar, 2019; Lázaro, 2024).

A implementação mais utilizada em aplicações *web* é a de três camadas (Figura 6), que divide o sistema em: camada de apresentação (camada do cliente), camada de aplicação (camada de negócios) e a camada de banco de dados (camada de dados), a primeira é responsável pela apresentação da aplicação para o cliente, a segunda irá gerenciar e responder as requisições feitas e a terceira fica responsável pela administração e manipulação dos dados (Kumar, 2019). Essa separação aumenta a segurança, pois impede que o cliente acesse diretamente o banco de dados.

Por fim, o modelo de N camadas é uma evolução do modelo de três camadas, no qual a camada de aplicação é subdividida em múltiplos serviços, permitindo uma distribuição ainda mais granular da lógica de negócios e um aumento nos níveis de segurança, ilustrado na Figura 7 (Kumar, 2019).

Figura 5. Representação da arquitetura cliente-servidor em duas camadas.

Fonte: Kumar, 2019.

Figura 6. Representação da arquitetura cliente-servidor em três camadas.

Fonte: Kumar, 2019.

Figura 7. Representação da arquitetura cliente-servidor em N camadas.

Fonte: Kumar, 2019.

1.1.5.2 Vantagens e Desvantagens

As características da arquitetura cliente-servidor resultam em vantagens e desvantagens que devem ser ponderadas no início do desenvolvimento de um *software*. A presença de um servidor central facilita o gerenciamento e a administração do sistema, pois centraliza o acesso e o armazenamento das informações em um único ponto (Kumar, 2019). Essa centralização também permite um controle de acesso mais eficiente e seguro aos dados e serviços. Além disso, a arquitetura oferece uma forma de escalabilidade simples no que tange à adição de novos clientes, basta que um novo cliente estabeleça conexão com o servidor para ter acesso a todas as funcionalidades disponíveis (Lázaro, 2024).

Contudo, a mesma centralização que gera benefícios também introduz desvantagens críticas. A principal delas é a existência de um ponto único de falha, onde uma interrupção no

funcionamento do servidor torna todo o sistema indisponível (Ali *et al.*, 2020). Outro desafio é a sobrecarga do servidor: um aumento expressivo no número de requisições de clientes pode exceder a capacidade de processamento do servidor, ocasionando lentidão e instabilidade (Lázaro, 2024). Por fim, o custo de manutenção da infraestrutura de servidores robustos, escaláveis e de alta disponibilidade tende a ser significativamente maior em comparação com arquiteturas descentralizadas, como a P2P (Rocha *et al.*, 2004).

1.1.6 Arquitetura Orientada a Evento

1.1.6.1 Descrição

A arquitetura orientada a eventos (EDA) é, segundo Lazzari e Farias (2021, p. 1), “uma solução promissora para o desenvolvimento de sistemas distribuídos que entrega modularização, escalabilidade e concorrência”. Este modelo promove um baixo acoplamento entre os componentes do sistema por meio de dois atores principais: os publicadores (*publishers*) e os assinantes (*subscribers*). Os publicadores são responsáveis por produzir e emitir eventos, enquanto os assinantes se registram para receber notificações de eventos específicos de seu interesse, como mostra a Figura 8 (Valente, 2020). O diferencial desta abordagem é que o publicador não possui conhecimento sobre quais ou quantos assinantes irão consumir e reagir ao evento, o que possibilita uma comunicação assíncrona e independente entre os serviços (Lazzari; Farias, 2021).

Diferentemente de sistemas tradicionais que processam transações em lotes (*batch*) de forma periódica, a arquitetura orientada a eventos permite que o processamento ocorra imediatamente após a publicação de cada evento (Valente, 2020). Essa característica possibilita o processamento de transações em tempo quase real e permite que os serviços escalem sua capacidade de concorrência verticalmente, conforme a demanda.

É importante destacar que a arquitetura orientada a eventos raramente é uma solução autônoma (*stand-alone*) (Picanço, 2023). Na prática, ela é implementada em conjunto com outros modelos arquiteturais, como microsserviços, *serverless* e sistemas de inteligência artificial. Nesses contextos, seu papel é potencializar os benefícios de modularidade, escalabilidade e responsividade oferecidos por essas outras arquiteturas (Picanço, 2023).

Figura 8. Representação da arquitetura orientada a eventos.

Fonte: Valente, 2020.

1.1.6.2 Vantagens e Desvantagens

A arquitetura orientada a eventos compartilha características com a arquitetura de microsserviços, resultando em vantagens semelhantes. O baixo acoplamento entre os componentes é um dos principais benefícios, o que leva a uma maior escalabilidade e robustez (Picanço, 2023). Como os componentes operam de forma independente, adicionar um novo serviço ao sistema é uma tarefa mais simples do que em um *software* monolítico, e o sistema lida melhor com falhas, pois um erro em um componente não compromete a aplicação inteira (Picanço, 2023). A natureza dos eventos também oferece vantagens, como a capacidade de serem roteados, armazenados em *buffers* e registrados de maneira flexível (Amazon web services, 2025). Isso elimina a necessidade de verificações contínuas para identificar se um evento ocorreu, reduzindo custos, simplificando a implementação e permitindo que os dados sejam processados em tempo real (Amazon web services, 2025).

Apesar dos benefícios, o modelo apresenta desvantagens importantes. A comunicação assíncrona, embora evite que os serviços fiquem bloqueados aguardando respostas, não é indicada para sistemas que exigem alta consistência de dados imediatos (Valente, 2020). Essa

mesma característica torna a testabilidade do sistema mais complexa, pois o rastreamento de problemas em um fluxo que envolve múltiplas aplicações independentes e assíncronas é uma tarefa desafiadora (Picanço, 2023). Além disso, a comunicação baseada em rede pode introduzir uma latência variável, dificultando a previsibilidade do desempenho. Conseqüentemente, a arquitetura pode não ser adequada para sistemas em que a baixa e constante latência é um requisito crítico (Picanço, 2023).

1.1.7 Arquitetura Orientada a Mensagem

1.1.7.1 Descrição

A arquitetura orientada a mensagens, segundo Valente (2020, p. 168), se caracteriza pelo fato de que “a comunicação entre clientes e servidores é mediada por um terceiro serviço que tem a única função de prover uma fila de mensagens”. Nesse modelo, o cliente atua como um produtor, inserindo mensagens na fila, enquanto os servidores finais atuam como consumidores, retirando e processando essas mensagens. A fila, gerenciada por um serviço intermediário conhecido como *broker*, geralmente segue uma estrutura FIFO (*First-In, First-Out*), e cada mensagem consiste em um registro com um conjunto de dados (Valente, 2020; Curry, 2004). A principal vantagem desta abordagem é a comunicação assíncrona, que desacopla o produtor do consumidor, eles não precisam estar operantes simultaneamente, pois o *broker* armazena a mensagem até que o destinatário esteja disponível para processá-la, como mostra a Figura 9 (Arguello, 2025).

Para garantir a integridade do sistema, é fundamental que os *brokers* sejam servidores estáveis, de alto desempenho e, principalmente, persistentes, a fim de que as mensagens não sejam perdidas em caso de falhas (Valente, 2020). Em implementações de larga escala, a robustez do sistema é reforçada pela utilização de serviços adicionais, como mecanismos para entrega confiável de mensagens, balanceamento de carga, *clustering* e filtragem de mensagens (Valente, 2020).

Figura 9. Representação da arquitetura orientada a mensagens.

Fonte: (Curry, 2004).

1.1.7.2 Vantagens e Desvantagens

O principal benefício da arquitetura orientada a mensagens é o alto grau de desacoplamento que ela promove entre os componentes de um sistema. O produtor não precisa conhecer o endereço do consumidor final, apenas o do *broker* intermediário onde a mensagem será armazenada (Steen; Tanenbaum, 2023; Arguello, 2025). Esse desacoplamento permite que produtor e consumidor sejam desenvolvidos e mantidos como subsistemas independentes, integrados apenas pelo *broker* (Curry, 2004). Conseqüentemente, esses subsistemas podem ser escalados de forma autônoma e resiliente, permitindo que picos de atividade em uma área não afetem o restante da aplicação (Curry, 2004). Em conjunto, a comunicação assíncrona e o desacoplamento resultam em um sistema com maior disponibilidade e um tratamento de erros mais robusto.

Apesar das vantagens, a implementação desta arquitetura introduz desafios críticos. O *broker*, por ser o intermediário central da comunicação, torna-se um ponto único de falha. Uma falha neste componente pode tornar todo o sistema de mensagens inoperante e, caso o *broker* não seja persistente, pode ocasionar a perda de dados (Valente, 2020). Outro ponto de atenção é a garantia de entrega. Se não forem implementados mecanismos para confirmar o recebimento e o processamento das mensagens, a rastreabilidade e a confiabilidade do sistema podem ser comprometidas, dificultando a depuração de erros e a garantia da execução de operações críticas (Stenn; Tanenbaum, 2023).

1.2 PADRÕES ARQUITETURAIS

1.2.1 MVC (*Model-View-Controller*)

1.2.1.1 Descrição

O padrão MVC foi proposto inicialmente na década de 70, e utilizado para o desenvolvimento de uma interface gráfica de uma das primeiras linguagens a utilizar orientação a objeto e componentes gráficos, a Smalltalk-80 (Valente, 2020). O MVC foi escolhido pelos projetistas justamente por se tratar de um padrão de fácil compreensão e implementação, definindo que as classes de um sistemas devem ser separadas em três grupos: *model*, *view* e *controller*.

O *model* representa o núcleo da aplicação, encapsulando os dados, o estado e toda a lógica de negócio. É sua responsabilidade manipular os dados e, quando necessário, comunicar-se com o banco de dados (Luciano; Alves, 2017). A *view* é a camada de apresentação, responsável por exibir os dados contidos no *model* para o usuário por meio de interfaces gráficas, como tabelas e diagramas. Além disso, a *view* captura as ações do usuário (como o clique de um botão) e as notifica ao *controller*. Por fim, o *controller* atua como um intermediário, recebendo as interações do usuário vindas da *view* e acionando as devidas atualizações no *model* (Luciano; Alves, 2017).

É fundamental distinguir o padrão MVC da arquitetura em camadas. Enquanto a arquitetura em camadas define uma comunicação linear e hierárquica, onde uma camada interage apenas com a camada adjacente, o MVC opera com um fluxo de comunicação cíclico ou triangular, como mostra a Figura 10. Neste fluxo, a *view* notifica o *controller* sobre uma ação do usuário; o *controller*, por sua vez, manipula o *model*; e o *model* notifica a *view* sobre a mudança de estado para que ela possa se atualizar (Macoratti, 2010; Lemos *et al.*, 2013). Essa interação não linear diferencia o MVC de uma arquitetura estritamente em camadas.

Figura 10. Representação do padrão MVC.

Fonte: Cesar, 2019.

1.2.1.2 Vantagens e Desvantagens

O padrão MVC, segundo Lemos *et al.* (2013, p. 8), “auxilia os desenvolvedores a construir aplicações separando seus principais componentes [...]”. Essa separação clara de responsabilidades simplifica o planejamento e a organização do desenvolvimento. Como resultado, a manutenção do sistema e a reutilização de componentes são facilitadas (Valente, 2020). A testabilidade também é algo favorecido pela separação do código em grupos, visto que, testar elementos não relacionados com a implementação de interfaces gráficas é uma tarefa mais simples, sendo mais fácil testar os elementos da *model* e mais difícil os da *view* (Valente, 2020). Além disso, o padrão possibilita o desenvolvimento paralelo, permitindo que diferentes equipes trabalhem simultaneamente no *model*, na *view* e no *controller*, o que pode agilizar a entrega da aplicação.

Apesar da separação de responsabilidades, a interdependência entre os três componentes pode gerar desvantagens. O alto acoplamento funcional entre *model*, *view* e *controller* significa que uma alteração em um deles frequentemente exige modificações nos outros, o que pode prejudicar a escalabilidade se não for bem gerenciado (Luciano; Alves, 2017). Essa mesma interdependência faz com que uma falha local em qualquer um dos três componentes possa se propagar, comprometendo o funcionamento do sistema como um todo (Luciano; Alves, 2017).

Por fim, o padrão MVC pode não ser indicado para aplicações de pequena escala, pois sua estrutura pode introduzir uma complexidade desnecessária, exigindo um tempo maior para análise e modelagem, além de desenvolvedores com conhecimento específico do padrão (Macoratti, 2010).

1.2.2 MVP (*Model-View-Presenter*)

1.2.2.1 Descrição

O padrão de projeto MVP (*model-view-presenter*) foi criado em 1996 pela Taligent, uma aliança entre Apple, IBM (*International Business Machines*) e HP (*Hewlett-Packard*). Ele foi proposto como uma evolução para suprir as limitações percebidas no padrão MVC, mantendo a base de separação em três componentes principais: *model*, *view* e *presenter*.

O MVP estabelece uma divisão mais rígida entre os componentes, separando a camada de apresentação da lógica do sistema. Diferentemente do fluxo triangular do MVC, a comunicação se torna mais linear, com a camada de interface de usuário (*view*) comunicando-se exclusivamente com o componente intermediário, o *presenter* (Cesar, 2019).

Neste padrão, o *model* mantém um papel semelhante ao do MVC, sendo responsável pelos dados, pela lógica de acesso e pelo gerenciamento do estado do sistema (Barbosa *et al.*, 2022). A *view*, por sua vez, passa a ter uma função mais passiva, ela apenas exibe os dados que recebe do *presenter* e captura as interações do usuário para notificá-lo (Cesar, 2019). O *presenter* assume o papel central de orquestrador: ele contém a lógica de apresentação, recebe os eventos da *view*, interage com o *model* para buscar ou manipular dados e, por fim, formata esses dados e os envia para a *view*, que apenas os exibe, como ilustra a Figura 11. Nessa dinâmica, a *view* torna-se um componente "burro" (*dumb view*), pois não detém conhecimento sobre o *model* e nem a responsabilidade de formatar dados (Pereira *et al.*, 2018).

Por fim, é válido ressaltar variações do padrão, como a que utiliza uma camada extra chamada *presenter interface* para aumentar ainda mais o desacoplamento. A função desta camada é atuar como um contrato de comunicação entre o *presenter* e a *view*. Em vez de o *presenter* chamar diretamente a *view*, ele atualiza a *presenter interface*, e a *view*, por sua vez, observa as mudanças nesta interface e se atualiza para exibir os novos dados (Barbosa *et al.*, 2022).

Figura 11. Representação do padrão MVP.

Fonte: Cesar, 2019.

1.2.2.2 Vantagens e Desvantagens

O principal diferencial do MVP em relação ao MVC é a transferência da lógica de apresentação da *view* para o *presenter*, tornando a *view* um componente passivo, responsável apenas por exibir dados e capturar interações do usuário (Barbosa *et al.*, 2022). Essa separação resulta em uma vantagem significativa de testabilidade. Testes de interface de usuário são inerentemente complexos, pois dependem de ambientes de execução específicos, como emuladores ou dispositivos físicos, e são frágeis a alterações visuais.

Ao tornar a *view* passiva e com o mínimo de código, a lógica de apresentação, que seria difícil de validar, é movida para o *presenter*. Por ser um objeto simples e sem dependências de *frameworks* de UI, o *presenter* pode ser submetido a testes unitários de forma rápida, simples e isolada. Isso resulta em um aumento significativo da manutenibilidade e da qualidade do *software* (Pereira *et al.*, 2018).

No entanto, a transferência de lógica para o *presenter* também introduz desvantagens. Essa abordagem cria uma maior centralização, podendo aumentar a complexidade deste componente e transformá-lo em um ponto crítico, de modo que uma falha no *presenter* pode incapacitar a interação do usuário com o sistema. Além disso, o padrão mantém um forte

acoplamento entre o *presenter* e a *view*, criando uma relação de um para um, na qual um *presenter* é projetado para administrar e interagir com uma única e específica *view*.

1.2.3 MVVM (*Model-View-ViewModel*)

1.2.3.1 Descrição

O padrão de projeto MVVM (*model-view-viewmodel*) foi introduzido em 2005 pelos arquitetos da Microsoft Ken Cooper e Ted Peters, com o objetivo de simplificar a programação de interfaces de usuário orientadas a eventos (Barbosa *et al.*, 2022). Sua estrutura é composta por três camadas: *model*, *view* e *viewmodel*, sendo esta última o seu principal elemento diferenciador.

O *model* mantém seu papel tradicional, sendo responsável por conter a lógica de negócio e gerenciar o acesso, a manipulação e o armazenamento dos dados (Moura, 2023). A *view*, de forma semelhante ao padrão MVP, é uma camada passiva, focada na apresentação dos dados e na captura de interações do usuário, as quais são repassadas à *viewmodel*. Por fim, a *viewmodel* atua como o elo central do sistema, coordenando a comunicação entre a *model* e a *view*, que não possuem conhecimento direto uma da outra, como mostra a Figura 12 (Barbosa *et al.*, 2022). A *viewmodel* contém a lógica de apresentação e validação, e expõe os dados para a *view* por meio de um mecanismo chamado *data binding*, sem ter conhecimento sobre a implementação ou o tipo concreto da *view* (Cesar, 2019).

O *data binding* é a técnica que automatiza a sincronização entre a *view* e a *viewmodel*. Diferentemente de outros padrões que exigem uma orquestração manual e imperativa, o MVVM adota um paradigma declarativo (Cesar, 2019; Moura, 2023). Com o *data binding*, o desenvolvedor estabelece um vínculo direto e observável entre os componentes da interface e as propriedades da *viewmodel*. Essa conexão automatiza o fluxo de dados em ambas as direções: alterações no estado da *viewmodel* são refletidas instantaneamente na *view*, e as entradas do usuário na *view* podem atualizar diretamente o estado da *viewmodel* (Microsoft, 2024).

Este mecanismo não apenas elimina uma quantidade significativa de código de sincronização, mas também promove um desacoplamento mais robusto, pois a *viewmodel* não detém nenhuma referência sobre os componentes concretos da *view*. Isso permite que uma mesma *viewmodel* seja reutilizada por múltiplas *views*, resultando em um aumento da

testabilidade, da manutenibilidade e da interoperabilidade. Tais características tornam o MVVM um padrão extremamente eficiente para o desenvolvimento de aplicações multiplataforma (Barbosa *et al.*, 2022).

Figura 12. Representação do padrão MVVM.

Fonte: Cesar, 2019.

1.2.3.2 Vantagens e Desvantagens

A técnica de *data binding* proporciona um baixo acoplamento entre as camadas *view* e *viewmodel*, o que otimiza o padrão MVVM para a execução de testes unitários e para o desenvolvimento multiplataforma (Barbosa *et al.*, 2022). Como as classes da *viewmodel* são independentes da *view*, elas não estão ligadas a uma implementação de interface gráfica específica. Isso permite uma alta reusabilidade e interoperabilidade, possibilitando que uma mesma lógica de apresentação funcione em diferentes interfaces e sistemas com mínima ou nenhuma alteração no código (Barbosa *et al.*, 2022; Munawar; Wahyu, 2020).

Além disso, o MVVM reduz significativamente a quantidade de código repetitivo. Uma vez que a sincronização entre a interface e a lógica é automatizada pelo *data binding*, o desenvolvedor não precisa escrever código imperativo para atualizar cada campo da tela ou configurar eventos de botões (Moura, 2023). Essa separação clara de responsabilidades também facilita o trabalho em equipe, permitindo que designers de interface e desenvolvedores de *back-end* trabalhem em paralelo de forma mais eficiente.

No entanto, o padrão MVVM também apresenta desvantagens. Para projetos muito simples, sua implementação pode ser excessivamente complexa, pois a configuração inicial e a necessidade de compreender conceitos como *data binding* representam uma curva de aprendizado íngreme (Barbosa *et al.*, 2022). Outro ponto de atenção é a manutenção e depuração. Devido à natureza automática do *data binding*, a identificação da causa raiz de um problema pode ser menos intuitiva, pois um erro em uma ligação de dados nem sempre é tão explícito

quanto um erro em um código de manipulação manual da interface.

1.2.4 MVI (*Model-View-Intent*)

1.2.4.1 Descrição

O padrão de projeto MVI (*model-view-intent*), criado em 2014 por André Staltz, é uma evolução de padrões como o MVC, projetado para ser fundamentalmente unidirecional, cíclico e reativo (Barbosa *et al.*, 2022). Sua estrutura é dividida em três componentes principais: *model*, *view* e *intent*.

O fluxo de dados no MVI segue um ciclo claro. A *intent* representa a ação ou o comando de um usuário ao interagir com a interface, ela formaliza a intenção do usuário para ser processada pelo sistema (Soni, 2018). O *model*, por sua vez, não representa a lógica de negócio, mas sim um estado imutável da interface de usuário. Ao receber uma *intent*, em vez de se modificar, o *model* processa a ação e gera um novo objeto de estado com os dados atualizados. É este novo *model* que passa a ser a representação mais recente da UI (Barbosa *et al.*, 2022; Iren, 2020). Por fim, a *view* possui uma dupla responsabilidade: ela encaminha as interações do usuário como *intents* e, simultaneamente, observa o *model*. Quando um novo *model* é emitido, a *view* é notificada e se atualiza para exibir a nova interface ao usuário, fechando o ciclo, como mostrado na Figura 13 (Iren, 2020; Barbosa *et al.*, 2022; Soni, 2018).

Figura 13. Representação do padrão MVI.

Fonte: Barbosa *et al.*, 2022.

1.2.4.2 Vantagens e Desvantagens

O MVI apresenta vantagens distintas em relação a padrões como MVC, MVP e MVVM. A principal delas é o fluxo de dados unidirecional, que opera em um ciclo contínuo e previsível. Isso elimina a complexidade de ter o estado da aplicação modificado a partir de múltiplos locais simultaneamente (Barbosa *et al.*, 2022). Adicionalmente, a comunicação entre os componentes não ocorre por chamadas de método diretas, mas sim pela emissão de eventos em fluxos (Soni, 2018). As ações do usuário, por exemplo, são tratadas como um fluxo de eventos que a lógica observa, garantindo que as mudanças de estado ocorram de forma atômica e ordenada (Iren, 2020).

A imutabilidade do estado é outra característica central que gera benefícios significativos. Como um novo objeto de estado é criado a cada alteração, obtém-se um histórico de como a interface evoluiu, o que previne *bugs* de concorrência onde diferentes partes do código poderiam alterar o mesmo estado (Soni, 2018). Esse paradigma também simplifica a depuração, pois permite registrar cada *intent* de entrada e cada estado de saída. Por fim, a consistência entre o *model* e a *view* é garantida, uma vez que a *view* é sempre um reflexo direto do estado atual (Iren,

2020).

No entanto, a adoção do MVI não é isenta de desafios. A principal desvantagem é a verbosidade do código. A necessidade de criar uma classe ou objeto para cada *intent* e definir um novo estado para cada variação visual pode resultar em um aumento significativo de código *boilerplate*, especialmente em funcionalidades mais simples (Barbosa *et al.*, 2022). Além disso, a imutabilidade, apesar de seus benefícios, implica que um novo objeto de estado é criado para cada mínima alteração. Em cenários de alta frequência de atualizações, como digitação em tempo real, isso pode gerar uma sobrecarga de performance que, embora geralmente bem gerenciada pelas plataformas modernas, deve ser considerada em casos de uso extremos (Barbosa *et al.*, 2022).

2 EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DOS ESTILOS E PADRÕES ARQUITETURAIS DE SOFTWARE

2.1 ESTILOS ARQUITETURAIS

2.1.1 Arquitetura Monolítica

A aplicabilidade da arquitetura monolítica pode ser observada em diversos contextos no mercado de tecnologia. Grandes empresas, como Uber, Amazon e Airbnb, iniciaram suas operações com sistemas monolíticos, uma escolha comum para o estágio inicial de desenvolvimento de produtos. Contudo, à medida que essas organizações expandiram suas operações e equipes, a estrutura monolítica começou a apresentar gargalos. A Uber, por exemplo, relatou que, com o crescimento para centenas de engenheiros, "a arquitetura monolítica amarrava o destino das equipes e tornou difícil operar de forma independente", motivando a migração para uma arquitetura de microsserviços.

Apesar da tendência de migração, o modelo monolítico permanece como a escolha mais adequada e recomendada para determinados cenários. Sistemas de menor escala, aplicações que não precisam suportar um grande número de usuários concorrentes ou projetos em estágio inicial, cujo escopo ainda não é totalmente previsível, são contextos onde as vantagens de um monólito superam suas desvantagens. Nesses casos, a menor complexidade de implantação e a

simplicidade no desenvolvimento justificam a adoção da arquitetura.

Por fim, vale destacar o caso da Amazon Prime Video, que reverteu um de seus componentes da arquitetura de microsserviços para um modelo monolítico. A decisão foi motivada principalmente pelo alto custo e pelos gargalos de desempenho no serviço de monitoramento da qualidade de áudio e vídeo. A arquitetura original exigia o armazenamento temporário de dados no Amazon S3 (*Simple Storage Service*) para comunicação entre serviços, gerando custos elevados a cada operação de leitura e escrita. Ao consolidar o processo em um monólito, a empresa eliminou a necessidade desses *buckets* temporários, reduzindo custos em 90% e otimizando o desempenho do sistema (Kolny, 2023). Este caso evidencia que a escolha arquitetural deve ser guiada por uma análise criteriosa dos requisitos técnicos e de negócio, e não apenas pelas tendências de mercado.

2.1.2 Arquitetura de Microsserviços

O modelo de microsserviços foi amplamente adotado por grandes empresas de tecnologia, como Netflix, Uber e Amazon, que utilizam esta arquitetura como pilar de suas principais plataformas. Muitas dessas companhias iniciaram suas operações com arquiteturas monolíticas e, com o tempo, realizaram a migração para microsserviços. O principal motivador para essa transição foi a necessidade de escalabilidade para suportar o crescimento exponencial no número de usuários e no volume de dados processados.

A Netflix serve como um caso de estudo emblemático, particionando seu sistema em milhares de serviços que se comunicam para formar sua plataforma de streaming. Funcionalidades como busca, autenticação, processamento de vídeo e gerenciamento de assinaturas são exemplos de serviços independentes. Essa estrutura garante alta tolerância a falhas, caso um desses serviços apresente problemas, ele é isolado para correção sem impactar a experiência geral do usuário (Santosh, 2024).

A ascensão da arquitetura de microsserviços está fortemente ligada à popularização da computação em nuvem, que permite ao usuário final acessar serviços de qualquer lugar e plataforma (Pedrosa; Nogueira, 2011). A nuvem é uma aliada estratégica para este modelo, pois a principal complexidade operacional dos microsserviços é gerenciar um grande número de componentes distribuídos. As plataformas de nuvem oferecem as ferramentas de automação,

elasticidade e os serviços gerenciados necessários para mitigar essa complexidade, transformando um desafio logístico em uma vantagem competitiva. Sem o suporte da infraestrutura em nuvem, a implementação de microsserviços em larga escala seria logisticamente e financeiramente inviável para a maioria das organizações.

2.1.3 Arquitetura em Camadas

A arquitetura em camadas é um padrão amplamente utilizado no desenvolvimento de diversos tipos de sistemas, desde aplicações *web* até sistemas corporativos complexos. Um exemplo clássico é uma aplicação *web* de *e-commerce*.

Nesse sistema, a camada de apresentação seria responsável pela interface com o usuário, como as páginas HTML exibidas no navegador, contendo a listagem de produtos, o carrinho de compras e os formulários de *checkout*. A camada de aplicação conteria as regras essenciais do sistema, como o cálculo de frete, a aplicação de descontos, a validação de estoque e o processamento de pagamentos. Por fim, a camada de dados seria responsável por interagir com o banco de dados para buscar informações de produtos, salvar pedidos e gerenciar dados de clientes. A comunicação seguiria a regra hierárquica: a camada de apresentação chamaria serviços da camada de aplicação, que, por sua vez, utilizaria a camada de dados para persistir ou recuperar informações (Fowler, 2009; Valente, 2020).

Outro exemplo comum são aplicações *desktop* empresariais, como um sistema de gestão de recursos humanos. A interface gráfica utilizada pelos funcionários do RH seria a camada de apresentação. A lógica para calcular salários, gerenciar férias, processar contratações e demissões estaria na camada de aplicação. E a camada de dados seria responsável por armazenar e recuperar as informações dos funcionários em um banco de dados corporativo. A estrita separação entre essas camadas facilita a manutenção; por exemplo, uma alteração na forma como os dados são armazenados influenciariam principalmente a camada de dados, sem exigir grandes modificações nas camadas superiores (Bachmann *et al.*, 2000).

2.1.4 Arquitetura *Peer-to-Peer* (P2P)

O caso de uso mais conhecido da arquitetura P2P é o compartilhamento e armazenamento

de arquivos. Aplicações nesta área foram desenvolvidas para superar as limitações de banda de servidores centralizados, facilitando a transferência de arquivos grandes. Muitos desses sistemas, como Bittorrent, eMule e Napster, operam em um modelo semicentralizado ou híbrido. Neles, um nó central conhecido como *tracker* mantém um catálogo dos arquivos disponíveis na rede e os endereços dos pares que os possuem. Quando um cliente realiza uma busca, ele consulta este *tracker* para obter os endereços e, em seguida, estabelece conexões diretas com os outros pares para realizar o *download* do arquivo, muitas vezes baixando diferentes segmentos de múltiplos pares simultaneamente (Rezende *et al.*, 2009).

A arquitetura P2P também foi aplicada em sistemas de comunicação em tempo real, como em algumas aplicações de mensagens instantâneas e VoIP (Voz sobre IP). Nesses casos, a abordagem é semelhante à do compartilhamento de arquivos: um servidor central pode ser utilizado para gerenciar a autenticação, a lista de contatos e o status de disponibilidade dos usuários. No entanto, ao iniciar uma comunicação (seja por mensagem, voz ou vídeo), uma conexão direta P2P é estabelecida entre o remetente e o destinatário. Este método reduz a carga no servidor central e pode oferecer maior privacidade para a comunicação. Aplicações como MSN *Messenger*, Yahoo! *Messenger*, WhatsApp, Telegram são exemplos de sistemas que utilizam a arquitetura P2P desta forma.

2.1.5 Arquitetura Cliente-Servidor

A arquitetura cliente-servidor é o modelo predominante na internet, presente na maioria das interações *online* cotidianas. Um exemplo universal é o funcionamento dos motores de busca: quando um usuário digita uma consulta em um navegador, o navegador atua como o cliente, enviando uma requisição para a infraestrutura do motor de busca. Esta, por sua vez, atua como o servidor, processando a consulta em seus vastos índices e retornando a página de resultados como resposta.

Além das aplicações *web*, outro setor que utiliza extensivamente o modelo cliente-servidor é o de jogos *online*. Nesse contexto, o servidor atua como a autoridade central que gerencia o estado oficial do jogo: ele recebe as ações de cada cliente (jogador), processa essas ações de acordo com as regras do jogo e sincroniza o estado atualizado para todos os participantes. De forma geral, o papel fundamental do servidor, independentemente da aplicação,

é atuar como um ponto central de sincronização e gerenciamento de dados, seja para administrar o carrinho de compras em um site de e-commerce, a caixa de entrada de um serviço de e-mail, documentos compartilhados em um ambiente corporativo ou uma partida em um jogo *online*.

2.1.6 Arquitetura Orientada a Evento

A arquitetura orientada a eventos promove um acoplamento fraco entre componentes, tornando-se uma abordagem eficaz para a criação de aplicações modernas e distribuídas, segundo a Amazon. Sua relevância no mercado é evidenciada por uma pesquisa da *International Data Corporation* (IDC) de dezembro de 2022, a qual constatou que 67% das organizações já implementam este modelo em ao menos parte de seus sistemas (Picanço, 2023). Em decorrência dessa alta adesão, partes da estrutura de aplicações como YouTube, Netflix, Unilever e Amazon são orientadas a eventos.

As implementações variam conforme a necessidade de cada empresa. A Netflix, por exemplo, utiliza o modelo para garantir a sincronização entre diferentes serviços, um serviço somente executa uma ação após ser notificado da ocorrência de um evento específico, assegurando a uniformidade e a confiabilidade dos dados em tempo real (Richman, 2023). A Amazon web service (2025), por sua vez, não apenas aplica a arquitetura internamente, mas também a oferece como serviço por meio de sua plataforma de nuvem, com ferramentas como o *Amazon Simple Notification Service* (SNS), o *Amazon Simple Queue Service* (SQS) e *Amazon EventBridge*, que dão suporte ao desenvolvimento de aplicações orientadas a eventos. Essas diferentes finalidades demonstram a alta versatilidade e aplicabilidade do modelo, justificando sua ampla utilização no mercado (Amazon web service, 2025).

2.1.7 Arquitetura Orientada a Mensagem

A arquitetura orientada a mensagens é ideal para sistemas que necessitam de comunicação assíncrona entre componentes desacoplados. Um exemplo prático pode ser encontrado em uma empresa de telecomunicações, com um sistema de vendas (produtor) e um sistema de engenharia (consumidor). Ao invés de uma comunicação direta, uma fila de mensagens é implementada como intermediária. Quando uma nova venda é realizada, o sistema de vendas publica uma

mensagem com os detalhes do serviço contratado na fila. A responsabilidade do sistema de engenharia é consumir essas mensagens para agendar e executar a instalação dos serviços, como TV a cabo, internet e telefone (Valente, 2020).

Essa abordagem se mostra mais vantajosa que um processamento em lote (*batch*), no qual o sistema de vendas geraria um arquivo diário para ser processado posteriormente. Com a solução orientada a mensagens, cada venda pode ser tratada individualmente e de forma mais ágil, otimizando o fluxo operacional (Valente, 2020). Existem diversas tecnologias que viabilizam esta arquitetura, incluindo brokers de mensagens como RabbitMQ e Apache ActiveMQ, e plataformas de mensageria e *streaming open-source* como RocketMQ e Apache Pulsar (Arguello, 2025).

2.2 PADRÕES ARQUITETURAIS

2.2.1 MVC (*Model-View-Controller*)

Por ser um padrão de projeto, e não uma arquitetura de sistema completa, o MVC é frequentemente implementado em combinação com outros estilos arquiteturais. Um exemplo clássico é sua aplicação dentro de uma arquitetura monolítica, resultando em um sistema de executável único, mas cuja estrutura interna é organizada nos três componentes: *model*, *view* e *controller*. Diversas empresas adotaram essa abordagem em seus estágios iniciais, como a Uber, que utilizou um monólito com o padrão MVC. Com o crescimento da aplicação, a complexidade da camada de visualização (*view*) tornou a manutenção e os testes insustentáveis, motivando a eventual migração para outra arquitetura. O padrão MVC também se mostra particularmente eficaz para aplicações web complexas, especialmente em cenários que envolvem grandes equipes de desenvolvimento ou que exigem um alto grau de controle sobre o comportamento do sistema (Santos *et al.*, 2010).

2.2.2 MVP (*Model-View-Presenter*)

O padrão MVP é frequentemente aplicado no desenvolvimento de interfaces de usuário (UI), especialmente em plataformas onde a testabilidade da lógica de apresentação é uma

prioridade. Um exemplo prático pode ser visualizado em uma tela de login de uma aplicação.

Nesse cenário, o *model* seria responsável pela lógica de autenticação, como validar as credenciais e se comunicar com um serviço de *back-end*. A *view* consistiria na interface gráfica, a tela de *login* em si, contendo os campos para entrada de dados, como usuário e senha, e os botões de ação, como entrar e cancelar. Sua responsabilidade seria apenas exibir esses elementos, capturar as interações do usuário, como cliques e digitação, e notificar o *presenter* sobre essas ações (Cesar, 2019). Assim, a *view* não conteria lógica de validação ou de fluxo.

O *presenter* atuaria como o intermediário, ele receberia a notificação de clique no botão vinda da *view*, solicitaria os dados dos campos de entrada a *view*, passaria esses dados para o *model* realizar a validação/autenticação e, com base na resposta do *model*, instruiria a *view* sobre o que fazer, seja exibir uma mensagem de erro, limpar os campos ou navegar para a próxima tela. Toda a lógica de apresentação e fluxo de interação estaria concentrada no *presenter* (Pereira *et al.*, 2018). A principal vantagem desta abordagem é que o *presenter*, por não depender diretamente de componentes de UI específicos, pode ser facilmente testado através de testes unitários, garantindo a qualidade e facilitando a manutenção da lógica de apresentação (Pereira *et al.*, 2018; Barbosa *et al.*, 2022).

2.2.3 MVVM (*Model-View-ViewModel*)

O padrão MVVM é amplamente aplicado em ecossistemas de desenvolvimento de *software*, sendo mais utilizado no desenvolvimento de aplicações móveis e em cenários que visam a reutilização de código em múltiplas plataformas, como *desktop*, *web* e *mobile*. Sua popularidade vem da forma como ele lida com a separação de responsabilidades e o gerenciamento do estado da interface (Barbosa *et al.*, 2022; Munawar; Wahyu, 2020). Um exemplo de sua aplicação pode ser observado em um sistema com um formulário de cadastro de usuário.

Nesse cenário, o *model* representaria a estrutura de dados do usuário, como nome, e-mail, senha. O *viewmodel* conteria a lógica de apresentação e, crucialmente, o estado atual da tela, como as propriedades que armazenam os valores dos campos de texto, os comandos para as ações e toda a lógica de validação. Por fim, poderiam existir múltiplas *views*, sendo uma para *web*, outra para *mobile* e etc., cada uma se comunicando com a mesma *viewmodel* através do

mecanismo de *data binding*.

Outra vantagem significativa do MVVM, especialmente em plataformas móveis, é como ele lida com a recriação da interface. Em situações como a mudança de orientação do dispositivo de vertical para horizontal, a *view* é frequentemente destruída e recriada pelo sistema operacional. Como o estado da interface é mantido na *viewmodel*, que sobrevive a essa recriação, a nova *view* simplesmente se reconecta a *viewmodel* existente e exibe o estado atual automaticamente através do *data binding*, sem perda de dados e sem a necessidade de código complexo para salvar e restaurar o estado manualmente (Barbosa *et al.*, 2022).

Essa capacidade de desacoplamento e gerenciamento de estado independente da *view*, viabilizada pelo *data binding*, não só simplifica cenários como a mudança de orientação, mas também é o que torna o MVVM uma escolha para o desenvolvimento de aplicações consistentes em diferentes dispositivos e plataformas, aumentando a reusabilidade, a interoperabilidade e a manutenibilidade do código (Barbosa *et al.*, 2022; Munawar; Wahyu, 2020).

2.2.4 MVI (*Model-View-Intent*)

O padrão MVI é muito útil em telas complexas onde múltiplos processos assíncronos e interações do usuário podem alterar o estado da interface, exigindo alta previsibilidade. Considerando uma tela de usuário que exibe informações de perfil, um *feed* de atividades recentes e notificações pendentes, cada seção carregando seus dados de forma independente.

Ao iniciar a tela, a *view* emite uma *intent* inicial para carregar todos os dados. A lógica do sistema responde imediatamente emitindo um novo *model* imutável que representa o estado global, com indicadores visíveis para todas as seções (Soni, 2018; Iren, 2020). À medida que os dados de cada seção chegam, a lógica processa esses eventos internos e emite novos *models*. Por exemplo, se os dados do perfil carregam com sucesso mas as notificações falham, o estado final refletirá precisamente essa situação, com o perfil exibido, *feed* ainda carregando e uma mensagem de erro na seção de notificações. A *view*, observando passivamente esse fluxo de estados, simplesmente se atualiza para renderizar fielmente cada novo estado recebido, sem conter lógica complexa de gerenciamento (Barbosa *et al.*, 2022; Soni, 2018).

REFERÊNCIAS

- ALI, S.; ALAULDEEN, R.; RUAA, A. What is client-server system: architecture, issues and challenge of client-server system. **HBRP Publication**, v. 2, n. 1, p. 1-6, 2020.
- AMAZON WEB SERVICES. **O que é arquitetura orientada a eventos (EDA)?** Website Institucional, 2025. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/eda/>. Acesso em: 22 ago. 2025.
- ARGUELLO, M. d. V. **Projeto e implementação de um middleware orientado a mensagens**. 2025. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.
- BACHMANN, F. et al. **Software architecture documentation in practice: Documenting architectural layers**. [S.l.]: [s.n.], 2000.
- BAKSHI, K. Microservices-based software architecture and approaches. In: IEEE AEROSPACE CONFERENCE, 2017. **Anais [...]**. [S.l.]: IEEE, 2017. p. 1-8.
- BARBOSA, A. S. R. et al. **Análise comparativa entre os padrões mvc, mvp, mvvm e mvi na plataforma android**. Instituto Federal Goiano, Ceres, 2022.
- BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. **Software architecture in practice**. [S.l.]: Addison-Wesley Professional, 2021.
- BEDER, D. M. **Uma arquitetura de software baseada em padrões de projeto para o desenvolvimento de aplicações concorrentes confiáveis**. 2001. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001.
- BLINOWSKI, G.; OJDOWSKA, A.; PRZYBYŁEK, A. Monolithic vs. microservice architecture: A performance and scalability evaluation. **IEEE Access**, v. 10, p. 20357-20374, 2022.
- BUSCHMAN, F. et al. **A system of patterns: Pattern-Oriented software architecture**. [S.l.]: Wiley, 1996.
- CESAR, A. F. **Uma análise comparativa entre os padrões mvp e mvvm na plataforma android**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Universidade Federal da Paraíba, Rio Tinto, 2019.
- CURRY, E. Message-oriented middleware. In: **Middleware for communications**. [S.l.]: Wiley Online Library, 2004. p. 1-28.

DUBEY, P. et al. Middleware architecture for microservices based distributed system. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD COMPUTING, DATA SCIENCE & ENGINEERING (CONFLUENCE), 13., 2023. **Anais [...]**. [S.l.]: IEEE, 2023. p. 1-5.

FOWLER, M. **Padrões de arquitetura de aplicações corporativas**. [S.l.]: Bookman, 2009.

IREN, B. **Stateful Android Apps With MVI (Model View Intent)**. Medium, 2020. Disponível em: <https://medium.com/huawei-developers/stateful-android-apps-with-mvi-architecture-model-view-intent-d106b09bd967>. Acesso em: 20 set. 2025.

KOLNY, M. **Scaling up the prime video audio/video monitoring service and reducing costs by 90%**. Prime Video Tech, 2023. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20230323220106/https://www.primevideotech.com/videostreaming/scaling-up-the-prime-video-audio-video-monitoring-service-andreducing-costs-by-90>. Acesso em: 10 fev. 2025.

KOLONIARI, G.; PITOURA, E. Peer-to-peer management of xml data: issues and research challenges. **ACM Sigmod Record**, Nova York, v. 34, n. 2, p. 6-17, 2005.

KUMAR, S. A review on client-server based applications and research opportunity. **International Journal of Recent Scientific Research**, v. 10, n. 7, p. 33857-33860, 2019.

LÁZARO, G. M. **Explorando os benefícios da adoção da arquitetura serverless em comparação à arquitetura cliente-servidor**. 2024. Dissertação (Bacharelado) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024.

LAZZARI, L.; FARIAS, K. An exploratory study on the effects of event-driven architecture on software modularity. **arXiv preprint arXiv:2110.14699**, 2021.

LEMOS, M. F. de et al. Aplicabilidade da arquitetura mvc em uma aplicação web (webapps). **RE3C - Revista Eletrônica Científica de Ciência da Computação**, v. 8, n. 1, 2013.

LOO, A. W. The future of peer-to-peer computing. **Communications of the ACM**, Nova York, v. 46, n. 9, p. 56-61, 2003.

LUCIANO, J.; ALVES, W. J. B. Padrão de arquitetura mvc: Model-view-controller. **EPeQ Fafibe**, Bebedouro, v. 1, n. 3a, p. 102-107, 2017.

MACHADO, M. **Micro serviços: Qual a diferença para arquitetura monolítica**. [S.l.]: [s.n.], 2017.

MACORATTI, J. C. **O modelo MVC – Model View Controller**. 2010. Padrões de projetos. Disponível em: http://www.macoratti.net/vbn_mvc.htm. Acesso em: 14 out. 2025.

MARTINS, J. C. C. **Técnicas para gerenciamento de projetos de software**. [S.l.]: Brasport, 2007.

MICROSOFT. **Do Padrão de Design Model View ViewModel (MVVM)**. Microsoft Learn, 2024. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/architecture/maui/mvvm>. Acesso em: 16 set. 2025.

MOURA, B. G. de. **Direto ao ponto: Padrão arquitetural MVVM**. Medium, 2023. Disponível em: <https://onnerb.medium.com/direto-ao-ponto-padr%C3%A3o-arquitetural-mvvm-8c951ec651f7>. Acesso em: 15 set. 2025.

MUNAWAR, B. W. G.; WAHYU, U. **Performance comparison of native android application on mvp and mvvm**. [S.l.]: [s.n.], 2020.

OLIVEIRA, C. M. L. S. E. **Modelagem de arquitetura de software orientada a aspectos com UML 2.0**. 2007. Tese (Doutorado) – Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2007.

OLIVEIRA, L. P. **Os dispositivos móveis e as redes peer-to-peer (P2P)**. [S.l.]: CIN-UFPA, 2005.

OLUWATOSIN, H. S. Client-server model. **IOSR Journal of Computer Engineering**, v. 16, n. 1, p. 67-71, 2014.

PEDROSA, P. H.; NOGUEIRA, T. **Computação em nuvem**. 2011. Disponível em: <http://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2011>. Acesso em: 12 set. 2025.

PEREIRA, A. A. A. S. C. et al. **Comparação da testabilidade das arquiteturas mvc e mvp na camada de apresentação em um aplicativo android**. Florianópolis: [s.n.], 2018.

PEREIRA, L. G. N.; DINIZ, L. M. F. **Comparativo entre arquitetura monolítica e arquitetura de microsserviços**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Betim, 2022.

PICANÇO, R. **Arquitetura Orientada a Eventos: Soluções escaláveis e em tempo real com EDA**. São Paulo: Casa do Código, 2023.

PRADO, W. L. da S. **Uma arquitetura p2p para adaptação de conteúdo em dispositivos móveis**. 2008. Dissertação (Mestrado) - [S.l.], [s.n.], 2008.

REZENDE, I. de et al. **Uma arquitetura para compartilhamento de informações no formato xml em redes peer-to-peer**. [S.l.]: [s.n.], 2009.

RICHARDSON, C. **Microservices patterns: with examples in Java**. [S.l.]: Simon and Schuster, 2018.

RICHMAN, J. **Event Driven Architecture Examples**. Blog Estuary, 2023. Disponível em: <https://estuary.dev/blog/event-driven-architecture-examples/>. Acesso em: 21 out. 2025.

ROCHA, J. et al. Peer-to-peer: Computação colaborativa na internet. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, 22., 2004, Gramado. **Anais [...]**. [S.l.]: SBRC, 2004.

SANTOS, I. et al. Possibilidades e limitações da arquitetura mvc (model-view-controller) com ferramenta ide (integrated development environment). **RE3C - Revista Eletrônica Científica de Ciência da Computação**, v. 5, n. 1, 2010.

SANTOSH, P. **System Design of Netflix**. Medium, 2024. Disponível em: <https://medium.com/@lazygeek78/system-design-of-netflix-8a31bf9ca53f>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SILVA, E. et al. **A evolução da arquitetura de servidores: Comparação entre arquitetura monolítica e microsserviços**. Instituto Federal Goiano, Ceres, 2023.

SONI, S. **MVI (Model View Intent) Pattern in Android**. Medium, 2018. Disponível em: <https://medium.com/code-yoga/mvi-model-view-intent-pattern-in-android-98c143d1ee7c>. Acesso em: 20 set. 2025.

STEEN, M. van; TANENBAUM, A. S. **Distributed systems**. 4. ed. [S.l.]: Maarten van Steen, 2023.

ŠTEFANKO, M. et al. The saga pattern in a reactive microservices environment. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE TECHNOLOGIES, 14., 2019, Prague. **Proceedings [...]**. Prague: SCITEPRESS, 2019. p. 483-490.

TSERPES, K. stream-msa: A microservices' methodology for the creation of short, fast-paced, stream processing pipelines. **ICT Express**, v. 5, n. 2, p. 146-149, 2019.

UHLMANN, T. S. **Engenharia de software**. [S.l.]: IESDE Brasil, 2021.

VALENTE, M. T. **Engenharia de software moderna: Princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade**. [S.l.]: [s.n.], 2020.

VAROTO, A. C. **Visões em arquitetura de software**. 2002. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2002.